

UNIVERSIDADE DE MARÍLIA

MESTRADO PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA

ÁREAS: SAÚDE ANIMAL, PRODUÇÃO E AMBIENTE

ÁREA: PRODUÇÃO E AMBIENTE

CATEGORIA: DISSERTAÇÃO

**CUSTOS DE PRODUÇÃO DA SILAGEM DE MILHO DA FAZENDA
EXPERIMENTAL 'MARCELO MESQUITA SERVA' NAS SAFRAS 20/21 E**

21/22

Aluna

JANE APARECIDA DE SOUZA

MARÍLIA - SP

2024

UNIVERSIDADE DE MARÍLIA
MESTRADO PROFISIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA

**CUSTOS DE PRODUÇÃO DA SILAGEM DE MILHO DA FAZENDA
EXPERIMENTAL 'MARCELO MESQUITA SERVA' NAS SAFRAS 20/21 E
21/22**

Aluna: JANE APARECIDA DE SOUZA
Orientador: PROF. DR. LUCAS APARECIDO GAION

Trabalho de conclusão de Mestrado Profissional apresentado à Universidade de Marília – UNIMAR, como parte das exigências para a obtenção do título de MESTRE em CIÊNCIAS – Área: Produção e Ambiente.

Marília - SP
Março – 2024

Ficha Catalográfica

MESTRADO PROFISSIONAL EM MEDICINA VETERINÁRIA

CERTIFICAÇÃO DE APROVAÇÃO

**TÍTULO: CUSTOS DE PRODUÇÃO DA SILAGEM DE MILHO DA FAZENDA
EXPERIMENTAL 'MARCELO MESQUITA SERVA' NAS SAFRAS 20/21 E
21/22**

ALUNA: JANE APARECIDA DE SOUZA

ORIENTADOR: PROF. DR. LUCAS APARECIDO GAION

Aprovado como parte das exigências para a obtenção do Título de MESTRE –
ÁREA PRODUÇÃO E AMBIENTE pela Comissão Examinadora:

Dr. Lucas Aparecido Gaion

Dr. Ronan Gualberto

Dr. Cledson Augusto Garcia

Data da realização: 01 de março de 2024.

Presidente da Comissão Examinadora

Dr. Lucas Aparecido Gaion

DADOS CURRICULARES DO AUTOR

JANE APARECIDA DE SOUZA – Nascida em 18 de março de 1979, na cidade de Marília, estado de São Paulo, Brasil, Contadora formada pela Universidade de Marília, Curso de Ciências Contábeis, graduada em dezembro de 2011. Atua como Supervisora Administrativa, no setor Administrativo, na Fazenda Experimental Marcelo Mesquita Serva, pertencente a Universidade de Marília, desde dezembro de 2001.

Dedico

Dedico o presente trabalho a minha mãe, que sempre me incentivou para a conclusão dos estudos, apoiando e orientando o caminho certo a seguir.

AGRADECIMENTOS

Agradeço a Deus por estar sempre ao meu lado todos os dias de minha vida.

À minha família e amigos que sempre me incentivaram neste desafio e principalmente aos meus filhos e marido, pela paciência, apoio e incentivo e principalmente por acreditarem que daria tudo certo.

Ao professor Doutor Lucas Aparecido Gaion, meu orientador, por todo apoio, dedicação, suporte e paciência ao longo dessa jornada e oportunidade de aprendizado.

Agradeço a todo o corpo docente do Programa de Pós-Graduação em Medicina Veterinária da Universidade de Marília.

Aos funcionários da fazenda experimental Marcelo Mesquita Serva, que auxiliaram na produção dos dados para apuração dos custos.

À contribuição do discente do curso de Engenharia Agrônômica da Universidade de Marília, Claubert Chanquini Gaspareto Filho, no levantamento e apuração dos dados.

**CUSTOS DE PRODUÇÃO DA SILAGEM DE MILHO DA FAZENDA
EXPERIMENTAL 'MARCELO MESQUITA SERVA' NAS SAFRAS 20/21 E
21/22**

RESUMO - A pandemia global de SARS-CoV-2 gerou a desestabilização das cadeias de produção ao redor do planeta. Com isso, atualmente, o planeta todo tem sofrido com a inflação de preços em vários setores da economia. O agronegócio não tem sido diferente, dessa forma, o agricultor tem sofrido com a elevação dos preços de insumos, como defensivos, sementes, fertilizantes, combustíveis, maquinário e etc. Por isso, nosso objetivo com o presente trabalho foi avaliar a evolução do custo de produção da silagem de milho no período de 2020 a 2022, período durante a pandemia (safra 2020-2021) e pós pandemia (safra 2021-2022). Além disso, nós analisamos os diferentes fatores de produção de maneira individual a fim de identificar os pontos de maior oneração da produção. Assim, possibilitando a proposição de medidas que visem minimizar os custos de produção da silagem de milho. Para tanto, foram utilizados os dados da Fazenda Experimental "Marcelo Mesquita Serva", localizada no município de Marília. A partir dos dados coletados, observa-se que o maior custo de produção ocorreu na safra 2021-2022 (3.910,49 R\$/ha) em comparação à safra de 2020-2021 (2.335,15 R\$/ha). Além disso, em ambas as safras fertilizantes e sementes contribuíram para a maior porcentagem do custo de produção. Dessa forma, práticas culturais que reduzam a necessidade de fertilizantes, como a rotação de culturas e o uso de fertilizantes naturais, são alternativas importantes para minimizar os custos de produção da silagem de milho.

Palavras-chave: Contabilidade, Gestão agrícola, Rentabilidade, *Zea mays*.

PRODUCTION COSTS OF CORN SILAGE FROM THE EXPERIMENTAL FARM 'MARCELO MESQUITA SERVA' IN THE 20/21 AND 21/22 HARVESTS

ABSTRACT - The global SARS-CoV-2 pandemic generated the destabilization of production chains around the planet. As a result, the entire planet has currently suffered from price inflation in various sectors of the economy. Agribusiness has been no different, in this way, farmers have suffered from the rise in the prices of inputs, such as pesticides, seeds, fertilizers, fuels, machinery, etc. Therefore, our objective with this work was to evaluate the evolution of the production cost of corn silage in the period from 2020 to 2022, during the pandemic (2020-2021 harvest) and after the pandemic (2021-2022 harvest). Furthermore, we analyze the different production factors individually in order to identify the points of greatest burden on production. Thus, making it possible to propose measures that aim to minimize corn silage production costs. To this end, data from the "Marcelo Mesquita Serva" Experimental Farm, located in the municipality of Marília, will be used. From the data collected, it is observed that the highest production cost occurred in the 2021-2022 harvest (3,910.49 R\$/ha) compared to the 2020-2021 harvest (2,335.15 R\$/ha). Furthermore, in both crops fertilizers and seeds contributed to the highest percentage of the production cost. Therefore, cultural practices that reduce the need for fertilizers, such as crop rotation and the use of natural fertilizers, are important alternatives to minimize corn silage production costs.

Keywords: Accounting, Agricultural management, Profitability, *Zea mays*.

ÍNDICES DE FÍGURAS

Figura	Página
1. Visão geral da página do sistema de Manutenção de Bens da Universidade de Marília.....	19
2. Custo de produção de silagem de milho 2020/2021	21
3. Custo de produção de silagem de milho 2021/2022	23

ÍNDICES DE TABELAS

Tabela	Página
1. Análise comparativa dos principais fatores do custo de produção de silagem de milho nos anos agrícola de 2020/2021 (pandemia) e 2021/2022 (pós pandemia).....	25

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....	10
2. REVISÃO DE LITERATURA.....	12
3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS.....	177
4. MATERIAL E MÉTODOS.....	18
5. RESULTADOS E DISCUSSÃO.....	20
6. APLICABILIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL.....	27
7. IMPACTO DA PESQUISA.....	28
REFERENCIAS.....	29

1. INTRODUÇÃO

No Brasil, as pastagens são a principal fonte de forragem para ruminantes, mas a silagem de milho predomina nos sistemas de confinamento, seja para bovinos de corte ou de leite. O uso estratégico da silagem proporciona manutenção do fornecimento de alimento de qualidade durante sazonalidade da produção de gramíneas tropicais (NOVAIS et al., 2004). Uma vez que estas apresentam sua maior produção no verão em comparação com a produção de inverno, que apresenta decréscimo de quantidade e qualidade (DANTAS et al., 2016). Este fato é amplamente influenciado pelas baixas temperaturas do inverno e pela disponibilidade limitada de água (DANTAS et al., 2016). A silagem é o processo de preservação de forragem por fermentação anaeróbica de açúcares presentes nas plantas por bactérias (ALLEN et al., 2003), preservando assim a matéria seca, energia e teor de nutrientes das plantas (DER BERDROSIAN et al., 2012). No entanto, este processo leva a perdas de matéria seca inerentes à própria fermentação. Além disso, a silagem deve ser manejada da melhor maneira possível para minimizar as perdas (MUCK, 1988).

PIMENTEL (1998) relata que a produção de silagem requer um tipo de forragem que proporcione alto volume de produção por unidade de área e forneça aos animais alimento de alta qualidade. Tradicionalmente, o material mais utilizado é o milho (*Zea mays* L.), amplamente utilizado na Europa, Estados Unidos e Brasil (JOHNSON et al., 1999; BORREANI e TABACCO, 2010). Além de um teor de matéria seca (MS) de 30,5%, pelo menos três carboidratos solúveis na matéria-prima, baixo poder tamponante e alto teor energético por quilograma de matéria seca, proporciona boa fermentação microbiana, caracterizando-se como excelente opção de alimento para os animais (PEREIRA et al., 2004).

Devido as circunstâncias nos processos operacionais, como colheita, armazenamento, compactação, vedação e manuseio, a silagem pode apresentar perda das suas propriedades (SANTOS et al., 2017). Dessa forma, o agricultor obterá uma silagem de baixa qualidade, ou seja, com propriedades bromatológicas deficientes. Este fato aumenta o custo por unidade de nutriente da silagem de milho, impossibilitando sua utilização de maneira competitiva com outras fontes alimentares e reduzindo a aceitação desta tecnologia pelos

pecuaristas (SANTOS et al., 2017). Portanto, do ponto de vista econômico, é necessário conhecer e compreender a composição do custo de produção das opções de ração disponíveis no local.

Não obstante a importância de coletar informações sobre o custo de produção, os métodos contábeis para as atividades agrícolas receberam pouca atenção dos contadores e reguladores em alguns países. Em vez disso, outros desenvolveram ferramentas sofisticadas para a contabilidade específica do setor. Por exemplo, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos estima os custos e retornos de produção anuais para as grandes culturas agrícolas desde 1975. No Canadá, o *Farm Level Data Project* (FLDP) fornece dados para monitorar as condições financeiras e econômicas nas propriedades rurais. Um componente essencial disso é o *Whole Farm Database* (WFDB), que integra todos os dados agrícolas disponíveis (físicos e financeiros) (ARTUZO et al., 2018).

Este tipo de análise tornou-se ainda mais relevante nos últimos anos em função da elevação dos preços, senão de todos os fatores de produção da silagem de milho, mas, pelo menos, dos principais insumos para sua produção, como sementes, fertilizantes, defensivos e combustíveis (SCHNEIDER et al., 2020; DIAS, 2021; MORAES, 2021). Por exemplo, o herbicida glifosato, amplamente utilizado para o controle de plantas daninhas em sistemas agrícolas, apresentou alta de 223% entre os anos de 2020 e 2021 (BAGOLIN et al., 2021).

Diante do exposto, o objetivo do presente trabalho foi avaliar os custos de produção e impactos econômicos da silagem de milho no período de 2020 a 2022, durante e após a pandemia por Coronavírus.

2. REVISÃO DE LITERATURA

Serão abordados os processos para a produção da cultura de milho, suas necessidades e planejamento para a produção da silagem de milho, com envolvimento do custo de produção atribuído ao final.

2.1. Cultura do milho

O milho (*Zea mays* L.) teve origem nas Américas e seu centro de domesticação está hoje na região que forma o México e a América Central (WANG et al., 2017). O milho tem sido caracterizado como uma das culturas mais importantes e versáteis do mundo, utilizada tanto para nutrição humana quanto animal (WANG et al., 2017). Além disso, seu uso na produção de biocombustíveis também se tornou importante na atualidade.

O cultivo de milho é realizado em praticamente todo globo terrestre, com alguns países notáveis por liderarem a produção desse cereal. Historicamente, os Estados Unidos têm sido líderes na produção global de milho, seguidos por China, Brasil, Argentina e Ucrânia, conforme indicado pelo USDA em 2023. O milho desempenha um papel vital na alimentação animal em escala mundial, representando uma fonte essencial de energia e nutrientes para aves, suínos e bovinos, como destacado por RANUM et al. (2014). Conseqüentemente, o milho é frequentemente processado em rações e suplementos para atender às demandas nutricionais dos animais. Além disso, a silagem de milho, uma forma de preservar o milho ensilado, é utilizada como alimento durante os períodos de escassez de forragem, como descrito por RANUM et al. (2014).

No Brasil, a tradição de cultivar milho durante o período de primavera-verão cedeu espaço para a predominância do cultivo em segunda safra, ou seja, durante o outono-inverno, a partir de 2011, conforme indicado pelos dados da CONAB (2023). Entre os estados brasileiros produtores, Mato Grosso, Paraná e Mato Grosso do Sul destacam-se como os principais contribuintes para a produção nacional de milho, como também apontado pela CONAB (2023). As projeções para o ano de 2023 estimam uma produção total de aproximadamente 131 milhões de toneladas, abrangendo uma área de 22,2 milhões de hectares, de acordo com informações da CONAB (2023).

A maior parte da produção de milho é destinada à produção de grãos que serão processados e utilizados na confecção de rações e até mesmo biocombustível (CONAB, 2023). Por outro lado, embora não haja um levantamento preciso sobre a destinação do cultivo do milho para a produção de milho, sabe-se que a produção de milho silagem concentra-se no cultivo de primeira safra (CONAB 2023).

2.2. Silagem

A silagem de milho inicialmente começou a ser utilizada durante períodos de escassez de forragem, porém por sua alta digestibilidade passou a ser inserida como uma das principais forragens para o gado leiteiro, em vacas de alta produção, contribuindo com a energia e fibra necessária para o bom desempenho na produção de leite (NASCIMENTO et al., 2008).

Dessa forma, a produção de silagem de milho desempenha um papel crucial na pecuária moderna, sendo uma prática fundamental para garantir o suprimento alimentar adequado durante os períodos de escassez de forragem (LANES et al., 2006; VIEIRA et al., 2015). Este método de conservação do milho fornece aos agricultores uma estratégia eficaz para armazenar e disponibilizar alimento de alta qualidade para o gado, especialmente em regiões onde a sazonalidade climática pode impactar a oferta de pastagens (SILVA et al., 2011).

A silagem de milho é um componente essencial na dieta de diversos animais de produção, como bovinos, ovinos e caprinos (VELHO et al., 2007). Ela oferece uma fonte concentrada de nutrientes e energia, contribuindo significativamente para o desempenho e a saúde dos animais (SCHEIDT et al., 2023). Além disso, a silagem de milho é uma alternativa eficaz para superar os desafios sazonais, garantindo uma alimentação consistente ao longo do ano. Sua rica composição nutricional, incluindo fibras, proteínas e carboidratos, a torna um recurso valioso para a produção animal (SCHEIDT et al., 2023).

A escolha da época de colheita é um aspecto crucial no processo de produção de silagem de milho (BENINI et al., 2020). Geralmente, a colheita ocorre durante a fase de enchimento de grãos, quando o teor de matéria seca está entre 30% e 38% (CRUZ & FILHO, 2008). Este período é ideal para obter

uma silagem de qualidade, uma vez que o milho atinge um equilíbrio ótimo entre teor de nutrientes e consistência adequada para a compactação (PAZIANI et al., 2009).

Em muitas regiões, a prática de colher o milho para silagem é realizada como segunda safra, após a colheita principal de grãos (CONAB, 2023). Isso maximiza a utilização da mesma área para diferentes finalidades, otimizando a produção agrícola e pecuária. Contudo, o cultivo de segunda safra limita o potencial produtivo devido a limitação da disponibilidade de recursos essenciais ao desenvolvimento das plantas de milho, como disponibilidade de água, nutrientes, radiação solar e temperatura (VILLELA et al., 2003; MENDES et al., 2015).

Superadas essas limitações ambientais, a eficácia da silagem de milho ainda está intimamente ligada ao tamanho das partículas, geradas pela fragmentação durante o processo de colheita, pela correta ensilagem do material que depende da realização de uma boa compactação, o que facilitará a fermentação anaeróbica e, conseqüentemente, a preservação da qualidade nutricional (NEUMANN et al., 2009).

Com efeito, a compressão eficaz é essencial para remover o ar e criar um ambiente anaeróbico favorável à fermentação (NEUMANN et al., 2009). Além disso, a vedação adequada da silagem com lonas plásticas impede a entrada de oxigênio, evitando a proliferação de microrganismos indesejados (NEUMANN et al., 2018). Ainda, para auxiliar no processo de ensilagem pode-se fazer uso da adição de inoculantes biológicos contendo bactérias lácticas específicas pode acelerar o processo de fermentação e melhorar a estabilidade aeróbica da silagem (GIMENES et al., 2006). Esses agentes auxiliam na preservação dos nutrientes e na inibição de microrganismos prejudiciais (GIMENES et al., 2006).

Em resumo, a produção de silagem de milho representa uma estratégia vital na pecuária moderna, proporcionando uma fonte confiável de alimento durante todo o ano. A escolha criteriosa da época de colheita e a atenção aos fatores envolvidos são fundamentais para garantir a qualidade e eficácia desse importante recurso na alimentação animal.

2.3. Custos de produção

A agricultura desempenha um papel crucial na sustentabilidade alimentar global, e a eficiência na produção agrícola é essencial para garantir não apenas a segurança alimentar, mas também a viabilidade econômica dos agricultores. O levantamento dos custos de produção na agricultura emerge como uma ferramenta fundamental para os agricultores tomarem decisões informadas, otimizarem seus processos e garantirem a rentabilidade de suas operações (ARTUZO et al., 2018).

Os custos de produção na agricultura abrangem uma variedade de fatores, desde insumos como sementes, fertilizantes e agroquímicos até despesas com maquinário, mão de obra e infraestrutura (FURLANETO et al., 2010). Compreender esses custos é crucial para estabelecer preços de venda adequados, identificar áreas de eficiência e planejar estrategicamente para otimizar os recursos disponíveis (FURLANETO et al., 2010).

O custo de produção da silagem de milho requer grande atenção aos produtores, pois visa o seu resultado econômico, tornando sua rentabilidade maior. Assim, se torna necessário a apuração de todos os dados que envolve o custo de produção (ALVES et al., 2018). O custo varia de acordo com cada região de plantio e nível de tecnologia empregada (ALVES et al., 2018). Dentre os custos de produção, deve ser considerado todos os fatores desde a análise de solo, correção do solo, preparo do solo, plantio, ensilagem e depreciação (RABELO et al., 2017).

No contexto da produção de silagem de milho, o levantamento detalhado dos custos torna-se ainda mais vital. Ao analisar os custos envolvidos nesse processo específico, os agricultores podem maximizar a eficiência de seus cultivos e garantir uma oferta constante de forragem de qualidade para seus rebanhos de maneira economicamente viável. Dentre os principais fatores a serem considerados no levantamento de custos de produção de silagem, podemos citar, as sementes, fertilizantes, defensivos, maquinário, infraestrutura, mão-de-obra e transporte (KANEKO et al., 2010).

Com relação às sementes, devemos priorizar a escolha de genótipos com o melhor custo-benefício (ARTUZO et al., 2018). Além disso, é fundamental levar em consideração o ambiente de produção e o nível tecnológico do produtor (NEUMANN et al., 2005). Dessa forma, cultivares de

polinização aberta (menor custo de aquisição) devem ser recomendadas para ambientes de baixo potencial produtivo e produtores pouco tecnificados, enquanto sementes de híbridos são recomendados para ambientes de alto potencial produtivo e produtores tecnificados (LOURENTE et al., 2007).

Quanto aos fertilizantes, opções nacionais e até mesmo regionais podem ser preferidos em detrimento de tradicionais fontes importadas que apresentam maior custo de aquisição. Além disso, o emprego de sistemas produtivos que tornem o uso de fertilizantes mais eficientes e até mesmo desnecessários são importantes pontos para a redução dos custos de produção de silagem. Mais, sistemas mais equilibrados podem levar a menor ocorrência de pragas e doenças, o que auxilia na redução do uso de defensivos agrícolas (RABELO et al., 2017).

Outro ponto de destaque quando pensamos nos custos de produção agrícola e mais especificamente na produção de silagem, a mão de obra é dos principais pontos de oneração da produção. Por isso, o planejamento do uso da mão de obra nos períodos críticos como implantação da cultura, operações de aplicação de fertilizantes e defensivos e, especialmente, colheita é crítico para a obtenção de eficiência econômica da produção de silagem (SANTOS et al., 2017).

Ao levar em consideração esses pontos específicos na produção de silagem de milho, os agricultores podem aprimorar seus processos, ajustar estratégias e, por conseguinte, otimizar seus custos de produção. Essa abordagem sistemática não apenas impacta positivamente a rentabilidade individual, mas também contribui para a sustentabilidade a longo prazo da agricultura como um todo (SCHELER; CAVICHIOLI, 2021).

Em resumo, o levantamento detalhado dos custos de produção na agricultura, com foco especial na produção de silagem de milho, é uma prática essencial. Ao entender e gerenciar eficientemente os custos associados, os agricultores podem assegurar a viabilidade econômica de suas operações, promovendo ao mesmo tempo a sustentabilidade e a segurança alimentar em escala global.

3. OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS

O presente trabalho teve por objetivo avaliar o custo de produção de silagem de milho e seus diversos fatores atribuídos na formação do custo final do produto silagem, dentre eles, insumos, mão-de-obra, preparo de solo, plantio, colheita.

Quanto aos objetivos específicos: (i) análise do custo de produção na cultura do milho em diferentes anos agrícolas; (ii) análise dos impactos econômicos da pandemia por SARS-CoV-2; (iii) propor medidas para minimizar os custos de produção e maximizar a rentabilidade.

4. MATERIAL E MÉTODOS

O trabalho foi desenvolvido a partir dos dados de custos de produção de silagem de milho no período de 2020 a 2022, compreendendo os anos agrícolas de 2020-2021 e 2021-2022, disponibilizados pela Fazenda Experimental “Marcelo Mesquita Serva”, pertencente à Universidade de Marília – UNIMAR, localizada em Marília, São Paulo. A produção de silagem foi proveniente de plantio na fazenda e destinada a alimentação de vacas leiteira da propriedade. Durante o período, adotou-se o sistema de cultivo convencional com semeadura em primeira safra.

A coleta dos dados foi realizada pela pós-graduanda. As informações referentes ao maquinário utilizado, como combustível, depreciação, horas trabalhadas foram obtidas através do sistema de Manutenção de Bens desenvolvido pelo setor de Tecnologia da Informação da Universidade (Figura 1). O modelo de custeio utilizado será o mesmo proposto por Matsunaga et al. (1976), que contempla a metodologia do custo operacional, e para modelo de custo total foi utilizado o proposto por Lopes et al. (2004). Para o custo operacional efetivo [COE] foram consideradas as despesas que geraram desembolso de caixa, tais como: despesas com análise de solo, calcário, óleo diesel, fertilizantes, sementes, herbicidas/inseticidas, lona plástica, inoculantes e despesas diversas. Para cálculo do custo operacional total [COT] foram acrescentados os valores da depreciação da infraestrutura (silos) e máquinas utilizadas no plantio e tratos culturais do milho. Para os cenários em estudo foi considerado um valor de arrendamento médio atribuído ao modelo de custeio. Para as despesas com máquinas (hora máquina) foi considerada o tempo de trabalho e o consumo de combustível.

A produção total de silagem foi calculada através da pesagem média de 10 caminhões e multiplicadas pelo número total de caminhões. Não foram registradas as eventuais perdas ocorridas durante os processos de colheita (campo), armazenamento e retirada do material ensilado. Os dados foram submetidos à estatística descritiva e utilizados para a confecção dos gráficos, utilizando o software Excel (Microsoft Corporation®).

Bens Manutenções - Orçamento Monitor Cancelar

Orçamento: Ordem de Compra: Número Flaqueta: Descrição do Bem: Descrição do Item: Data Inicial: Data Final:

Centro de Custo - Diário de Bordo: FAZENDA EXP MARCELO MESQUITA SERVA // 7 - AGRICULTURA // 701 - CULTURA - MILHO

Complemento Diário de Bordo IPVA/DPI/VAT Seguro Só Veículos Simétrico
 Manutenções Abastecimentos Depreciação Mensalidade Pedagógica Pedágio Exportar

100% 2 de 2

Unimar ASSOCIACAO DE ENSINO DE MARILIA LTDA
 UNIVERSIDADE DE MARILIA AV. HIGYNO MUZZY FILHO, 1001 - CAMPUS UNIVERSITARIO - MARILIA - SP

Manutenções dos Bens - 01/10/2022 a 30/11/2022

06/11/2022	Diário de Bordo: 57652 - Motivo: GRADUANDO TERRA PARA PLANTIO GRAMA - Setor: 300 - GRADUACAO // 1 - CURSO // 119 - PROVERBIA AGRONOMICA - Em: 5545 até 5549 - 004.00 horas	R\$	271,82
07/11/2022	Diário de Bordo: 57653 - Motivo: ASSIMILADO DERROÇADORA - Setor: 170 - FAZENDA EXP MARCELO MESQUITA SERVA // 1 - ADMINISTRACAO // 102 - MANUTENCAO - Em: 5549 até 5562 - 019.273 horas - 07/11/2022 a 09/11/2022	R\$	883,41
10/11/2022	Diário de Bordo: 57654 - Motivo: GRADUANDO LADORA - Setor: 174 - FAZENDA AGRUA LIMPA // 4 - PECUARIA // 603 - GADO - CRIA E RECREIA - Em: 5562 até 5575 - 017.39 horas - 10/11/2022 a 11/11/2022	R\$	883,41
16/11/2022	Diário de Bordo: 57116 - Motivo: GRADUANDO LADORA - Setor: 174 - FAZENDA AGRUA LIMPA // 4 - PECUARIA // 603 - GADO - CRIA E RECREIA - Em: 5575 até 5589 - 017.00 horas - 16/11/2022 a 17/11/2022	R\$	901,37
18/11/2022	Diário de Bordo: 57117 - Motivo: ARRANDO PASTO PARA REFORMA - Setor: 174 - FAZENDA AGRUA LIMPA // 6 - PECUARIA // 603 - GADO - CRIA E RECREIA - Em: 5589 até 5628 - 033.00 horas - 18/11/2022 a 29/11/2022	R\$	2.630,24
30/11/2022	Diário de Bordo: 57118 - Motivo: TORANDO CALÇADAO - Setor: 174 - FAZENDA AGRUA LIMPA // 6 - PECUARIA // 603 - GADO - CRIA E RECREIA - Em: 5628 até 5628 - 02 horas - 30/11/2022 a 30/11/2022	R\$	407,75
EM Total do Diário de Bordo: 217		Total:	R\$ 14.746,19
Custo Encoberto no período: R\$ 67,95		Total Geral:	R\$ 14.746,19

R E S U M O

Manutenção	R\$ 230,00	Depreciação	R\$ 0,00	Seguros	R\$ 0,00
Abastecimentos	R\$ 14.516,19	IPVA/DPI/VAT	R\$ 0,00	Diário de Bordo (luz)	217
Quê de Livros	2.345,10	Pedágio	R\$ 0,00	Total CCDB set.:	R\$ 8.690,21

Figura 1. Visão geral da página do sistema de Manutenção de Bens da Universidade de Marília.

5. RESULTADOS E DISCUSSÃO

Durante os anos de 2020 à 2022, no período de safra, entre outubro e fevereiro, foram apurados os dados estatísticos com relação ao custo de produção da silagem de milho, produto este que se destaca como um dos principais custos no setor da granja leiteira presente na Fazenda Experimental 'Marcelo Mesquita Serva' e destino de toda a silagem produzida na fazenda. Anualmente, o setor administrativo da fazenda faz a previsão e cotação de compras com antecedência ao período da safra, para minimizar os custos de produção e ter os produtos entregues pelos fornecedores, para o início do plantio entre a segunda quinzena de outubro e início de novembro.

Para este trabalho, utilizamos os custos desde a análise de solo, plantio, tratos culturais, colheita e ensilagem do milho, mais custos de mão-de-obra para estas operações.

O custo operacional efetivo (COE) para a produção de silagem do ano 2020/2021 foi de R\$/ha 2.335,15, conforme demonstrado na figura 2B, o maior custo é atribuído a adubação, sendo o adubo de plantio com maior custo, representando 22% do valor total, ou seja, R\$/ha 512,58 na produção (Figura 2). O adubo de cobertura com percentual de 20,1%, no valor de R\$/ha 470,02 (Figura 2). A semente, também um importante fator a onerar o custo de produção, resultou em um custo de R\$/ha 423,17, com percentual de 18,1% (Figura 2).

Figura 2. Custo de produção de silagem de milho em porcentagem (A) e em R\$/ha (B) referente a safra 2020/2021.

Para o cálculo do custo operacional total (COT), a operação colheita representou um custo de R\$/ha 205,11, com percentual de 8,8%, devido ao tipo de sistema utilizado, sendo com custos de máquinas e forrageiras, mão-de-obra com R\$/ha 138,59, com percentual de 5,9%, visto que na colheita demanda de

grande quantidade de mão-de-obra para tratores, pá carregadeira, transporte em carretas, descarga e armazenamento no silo (Figura 2).

O custo com mão-de-obra na aplicação dos tratamentos culturais representou R\$/ha 199,35, com percentual de 8,5%, devido a necessidade de aplicação de adubos cobertura, herbicidas e inseticidas para o controle de pragas na cultura (Figura 2).

Para os defensivos, o herbicida com custo de R\$/ha 109,25 de 4,7% e inseticida com R\$/ha 70,97 de 3%, e finalmente o plantio com R\$/ha 89,16 de 3,8%. Os tratamentos culturais em operação com R\$/ha 16,94 por hectare de 5% do custo total (Figura 2).

No ano de 2021/2022 conforme apuração dos resultados o maior custo ficou também para o adubo de plantio, sendo no valor de R\$/ha 1.175,40, representando 30,1% do custo, onde os adubos sofreram elevação nos preços devido a escassez de produtos durante a pandemia (Figura 3). O adubo de cobertura também ficou com um custo mais elevado de R\$/ha 921,18, com 23,6% do custo (Figura 3).

Figura 3. Custo de produção de silagem de milho em porcentagem (A) e R\$/ha (B) referente a safra 2021/2022.

No ano de 2021/2022, a semente representou um valor de R\$/ha 402,50, representando 10,3% do custo total (Figura 3). A operação de colheita com custo de R\$/ha 296,48 representou 7,6% (Figura 3).

Dentre a apuração dos custos de plantio da Fazenda Experimental o maior

custo incidiu sobre os fertilizantes, que para 2020/2021, representou um custo de R\$/ha 982,60 e 2021/2022 de R\$/ha 2.096,58, representando um aumento de 213,37% em relação ao ano anterior, devido ao aumento destes insumos durante a pandemia (Figuras 2 e 3).

Para o ano de 2020/2021, o custo com operação de colheita foi responsável por 8,8%, e em 2021/2022, 7,6%, representando para os dois anos os quarto maior custo da produção (Figuras 2 e 3).

Além disso, observa-se que para estes dois anos não houve a correção de solo, onde com a análise de solo, foi demonstrado que não havia a necessidade de gesso e calcário, pois as áreas são acrescidas de adubo orgânico, produto este que é produzido pela compostagem gerado no sistema compost barn. Configurando-se como um ponto importante de economia. Contudo, no ano de 2021/2022, utilizou-se o adubo de terra fértil que representou 3,2% dos custos, estes dois produtos contribuem para a melhoria da fertilidade do solo por apresentarem uma elevada porção de material orgânico na sua composição.

Vale ressaltar ainda que, no ano de 2020/2021, produziu-se uma silagem com 33% de matéria seca (MS), porém houve uma falha na operação de plantio, que tornou o custo mais elevado, gerando maior despesa no custo de produção de leite para este ano.

Neste ano, foi realizada a semeadura de braquiária com a finalidade de estabelecer uma área de com plantio direto, entretanto, uma falha da dessecação da braquiária, levou a necessidade de realizar a ressemeadura da área, acarretando em perda de sementes, adubos e herbicida, mais a operação de mão-de-obra e horas máquina. Assim, toda esta perda teve que ser absorvida pelo custo deste ano.

Daí a necessidade que as operações sejam feitas e acompanhadas por engenheiro agrônomo, de acordo com as recomendações respeitando as carências de cada produto, evitando prejuízos a produção, minimizando os custos de produção.

Outro fator que influenciou muito o custo da produção, foi devido ao aumento dos insumos durante a pandemia, onde houve falta de insumos, elevando os preços de adubos e defensivos na cultura do milho.

De fato, quando comparado os dois anos agrícola, 2020/2021 (pandemia)

e 2021/2022 (pós pandemia), nós observamos uma grande elevação dos custo de produção da silagem (Tabela 1). Mais detalhadamente, esse aumento do custo de produção se dá principalmente sobre o adubo de plantio e de cobertura, com elevações de 229,3% e 195,9%, respectivamente, entre os anos de 20/21 e 21/22 (Tabela 1). Dentre os diversos fatores que afetam os preços dos fertilizantes, a consequência da pandemia sobre os mercados internacionais merece destaque quanto a elevação dos preços dos fertilizantes. Isso deve ao fato do Brasil importar grande parte dos fertilizantes utilizados no âmbito nacional (ERTHAL; MOTA, 2022).

Tabela 1. Análise comparativa dos principais fatores do custo de produção de silagem de milho nos anos agrícola de 2020/2021 (pandemia) e 2021/2022 (pós pandemia).

Insumos	Ano Agrícola			
	2020/2021		2021/2022	
	R\$/ha	%	R\$/ha	%
Adubo de plantio	512,58	22,0	1.175,40	30,1
Adubo de cobertura	470,02	20,1	921,18	23,6
Sementes	423,17	18,1	402,50	10,3
Total	1.405,77	60,2	2.499,08	64,0

Por exemplo, segundo os dados registrados em anos anteriores, em 2019, os insumos apresentavam custos de adubo de plantio no valor de R\$/t 1.587,67, adubo de cobertura no valor de R\$/t 1.364,52, com a início da pandemia estes insumos sofreram um aumento de mais de 200%, passando em 2021 no valor de R\$/t 3.918,00 e R\$/t 2.947,76 respectivamente.

Similarmente, o herbicida glifosato apresentou aumento muito expressivo diante da falta de produto no mercado, passando de um custo de R\$ 12,44, para o ano de 2021 no valor de R\$ 54,07.

A operação de colheita com custo de 8,8% e 7,6% do custo da produção, refere-e a colheita com máquinas forrageiras de 1 e 2 linhas, dependendo do rendimento devido aos terrenos de plantio, com custo de trator e forrageira. A colheita com máquinas forrageiras, ocorre uma perda devido ao sistema que

atualmente é utilizado para que o produto silagem, chegue até o silo para armazenamento, através de colheitas de duas rodas que captam o corte do milho feito pela forrageira.

A mão-de-obra para este período de colheita ficou com custo de 5,9% em 2021 e 2,9% em 2022, onde no período da colheita necessita de boa parte da mão-de-obra da fazenda para o corte e transporte da silagem até os silos onde são armazenados.

6. APLICABILIDADE TÉCNICO-PROFISSIONAL

Com o trabalho desenvolvido é possível aplicar melhorias nos processos de colheita para minimizar custos e otimizar mão-de-obra, resultando em melhora na produção e custos devido à redução de operações e processos no plantio e na colheita.

Assim, o maior custo da produção traz como principal fator a operação colheita devido a quantidade de mão-de-obra e operações necessária para que o produto silagem chegue ao setor da granja leiteira.

Surgindo a viabilidade de mudança no processo de colheita para terceiros, com redução no processo de colheita para terceiros, minimizando custos e tempo para ter a silagem pronta de acordo com a necessidade da Fazenda Experimental.

Levando em consideração o terreno utilizado para o plantio, o período desta colheita, para que o processo não seja interrompido devido a época de chuvas no ano.

7. IMPACTO DA PESQUISA

O presente trabalho apresenta impacto potencial. Nossos resultados contribuem para o diagnóstico dos principais fatores que oneram a produção de silagem de milho. A partir deste diagnóstico, o presente trabalho apresenta resultados relacionados ao custo de produção de silagem afim de demonstrar quais são os processos a serem melhorados e melhor planejados para obter um menor custo de produção na silagem de milho.

Assim, o uso de alternativas e melhoria nos processos de operação de plantio, preparo de solo e colheita requer um melhor resultado para o setor.

Faz-se necessário a busca de novas operações que encurte as perdas e agilidade do processo de produção. A colheita deve ser feita em um sistema mais rápido para que otimize mão-de-obra, máquinas e equipamentos, redução de perdas para o resultado final se tornar favorável e lucrativo, visando atingir o custo operacional total (COT) e custo operacional efetivo (COE).

O planejamento, compra e entrega dos produtos devem ser acompanhados devido ao risco de falta de insumos e defensivos após o início do plantio, o que se tornou comum após o período de pandemia.

REFERÊNCIAS

- ALLEN, M.S.; COORS, J.G.; ROTH, G.W. 2003. Corn Silage. p. 547-608. In: BUXTON, D.R.; MUCK, R.E.; ARISSON, J.H. Silage science and technology. American Society of Agronomy. Madison, Wisconsin, USA.
- ALVES, L.R.A.; COSTA, M.S. DA; LIMA, F.F. DE; FERREIRA FILHO, J.B. de S.; OZAKI, M.; ALMEIDA, L.H. 2018. Diferenças nas estruturas de custos de produção de milho convencional e geneticamente modificado no Brasil, na segunda safra: 2010/11, 2013/14 e 2014/15. Custos e agronegócio on-line, v.14, n.2.
- ARTUZZO, F.D.; FOGUESATTO, C.R; SOUZA, A.R.L., SILVA, L.X. 2018. Gestão de custos na produção de milho e soja. Revista Brasileira de Gestão de Negócios. São Paulo, v. 20, n. 2, p. 273-294.
- BAGOLIN, D.J.; Alves, L.L.; KALLÁS, M.L.; GUIMARAES, N.C.C.; BECKERT, T.W. 2021. Crise energética: impactos e oportunidades ao agronegócio brasileiro. Insper. Disponível em: <https://www.insper.edu.br/wp-content/uploads/2022/05/Crise-energetica.pdf>. Acessado em 17 de dezembro de 2023.
- BENINI, M.C; CARVALHO, W.T.V; PEREIRA, R.V.G; TAVARES, Q.G; MINIGHIN, D.C; NUNES, R.F.J; SOUZA, L.P.F; RIBEIRO, C.H.M; SILVA, L.V. 2020. Avaliação química da silagem de grão de milho reidratado em diferentes níveis de adição de água. PUBVET, v.14 n.7 a612, p.1-6.
- BORREANI, G.; TABACCO, E. 2010. The relationship of silage temperature with the microbiological status of the face of corn silage bunkers. Journal of Dairy Science 93: 2620-2629.
- CRUZ, J.C; FILHO, I.A.P; NETO, M.M.G. 2008. Qualidade da silagem de milho em função do teor de matéria seca na ocasião da colheita. Circular Técnica, Sete Lagoas, v.112, p.65.
- DANTAS, G.F.; FARIA, R.T.; SANTOS, G.O.; DALRI, A.B.; PALARETTI, L.F. 2016. Produtividade e qualidade da brachiária irrigada no outono/inverno. Engenharia Agrícola, v.36, n.3, p.469-481.
- DER BEDROSIAN, M.C.; NESTOR JUNIOR, K.E.; KUNG, L. 2012. The effects of hybrid, maturity, and length of storage on the composition and nutritive value of corn silage. Journal of Dairy Science 95: 5115-5126.

- DIAS, P.P. 2021. Boletim do setor mineral. 7 ed. Disponível em: https://www.gov.br/mme/pt-br/assuntos/secretarias/geologia-mineracao-e-transformacao-mineral/publicacoes-1/boletim-do-setor-mineral/boletim_sgm_dez2021_digital_7-edicao.pdf/view. Acesso em 17 de dezembro de 2023.
- ERTHAL, K.T.; MOTA, E. P. 2022. Tendências mercadológicas no segmento de fertilizantes na produção de grãos. Revista E & S, v. 3: e20220020, p. 1-10.
- FREIRE, C; FERREIRA, J; MOREIRA, J; NASCIMENTO, L; ARAUJO, R. Esterco Avícola como alternativa de adubação de plantio na cultura de milho.
- FURLANETO, F.P.B; ESPERANCINI, M.S.T. 2010. Custo de produção e indicadores de rentabilidade da cultura do milho safrinha. Pesquisa Agropecuária Tropical, v. 40, n. 3, p. 297-303.
- GIMENES, A.L.G; MIZUBUTI, I.Y; MOREIRA, F.B; PEREIRA, E.S; RIBEIRO, E.L.A; MORI, R.M. 2006. Composição química e estabilidade aeróbia em silagens de milho preparadas com inoculantes bacteriano e/ou enzimático. Maringá, v. 28, n. 2, p. 153-158.
- KANEKO, F.H; ARF, O; GITTI, D.G; TARSITANO, M.A.A.T; RAPASSI, R.M.A; VILELA, R.G. 2010. Custos e rentabilidade do milho em função do solo e da adubação nitrogenada. Pesquisa Agropecuária Tropical, Goiânia, v.40, n.1, p.102-109.
- JOHNSON, L.; HARRISON, J.H.; HUNT, C. 1999. Nutritive value of corn silage as affected by maturity and mechanical processing: a contemporary review. Journal of Dairy Science 82: 2813-2825.
- LANES, E.C.M; OLIVEIRA, J.S; LOPES, F.C.F; VILLANI, E.M.A. 2006. Silagem de milho como alimento para o período da estiagem: como produzir e garantir boa qualidade. CES Revista, 1:1-14.
- LOURENTE, E.R.P; ONTOCELLI, R; SOUZA, L.C.F; GONÇALVES, M.C; MARCHETTI, M.E; RODRIGUES, E.T. 2007. Culturas antecessoras, doses e fontes de nitrogênio nos componentes de produção do milho. Maringá, v.29, n.1, p. 55-61.
- LOPES, M.A.; LIMA, A.L.R.; CARVALHO, F.M. 2004. Controle gerencial e estudo da rentabilidade de sistemas de produção de leite na região de Lavras (MG). Ciência e Agrotecnologia 28(4): 234-47.
- MATSUNAGA, M.; BEMELMANS, P.F.; TOLEDO, P.E.N.1976. Metodologia de

- custo de produção utilizado pelo IEA. Agricultura em São Paulo. 23 (1): 123-139 (Boletim Técnico).
- MENDES, M.C; GABRIEL, A; FARIA, M.V; ROSSI, E.S; JÚNIOR, O.P. 2015. Época de semeadura de híbridos de milho forrageiro colhidos em diferentes estágios de maturação. Revista Agroambiental on-line, v.9, n.2, p. 136-142.
- MORAES, V.B. 2021. Impacto da pandemia COVID-19 no agronegócio brasileiro: Uma análise da bovinocultura leiteira. Trabalho de conclusão de curso. Faculdade Vale do Aço. 38 p.
- MUCK, R.E. 1988. Factors influencing silage quality and their implications for management. Journal of Dairy Science 71: 2992-3002.
- NASCIMENTO, W.G; PRADO, I.N; JOBIM, C.C; EMILE, J.C; SURAUKT, F; HUYGHE, C. 2008. Valor alimentício das silagens de milho e de sorgo e sua influência no desempenho de vacas leiteiras. Revista Brasileira de Zootecnia, v.37, n.5, p. 896-904.
- NEUMANN, M; LEÃO, G.F.M; SANTOS, L.C; MARAFON, F; ASKEL, E.J. 2017. Dupla vedação em silagem de milho na produção de bovinos confinados. Revista de Ciências Agroveterinárias, Lages, SC, Brasil.
- NEUMANN, M; RESTLE, J; MUHLBACH, P.R.F; NORBERG, J.L; ROMANO, M.A; LUSTOSA, S.B.C. 2009. Comportamento ingestivo e de atividades de novilhos confinados com silagens de milho de diferentes tamanhos de partícula e alturas de colheita. Ciência Animal Brasileira, v.10, n.2, p. 462-473.
- NEUMANN, M; SANDINI, I.E; LUSTOSA, S.B.C; OST, P.R; ROMANO, M.A; FALBO, M.K; PANSERA, E.R. 2005. Rendimentos e componentes de produção da planta de milho para silagem, em função de níveis de adubação nitrogenada em cobertura. Revista Brasileira de Milho e Sorgo, v.4, n.3, p. 418-427.
- NEUMANN, M; LEÃO, G.F.M; SANTOS, L.C; MARAFON, F; ASKEL, E.J. 2018. Dupla vedação em silagem de milho na produção de bovinos confinados. Revista de Ciências Agroveterinárias, 17:100-106.
- NOVAIS, L.P.; LOPES, F.C.F.; CARNEIRO, J.C. 2004. Silagens: oportunidades e pontos críticos. Embrapa: Comunicado Técnico 43, p. 1-10.
- PAZIANI, S.F; DUARTE, A.P; NUSSIO, L.G; GALLO, P.B; BITTAR, C.M.M; ZOPALLATTO, M; RECO, P.C. 2009. Características agronômicas e

- bromatológicas de híbridos de milho para produção de silagem. *Revista Brasileira de Zootecnia*, v.38, n.3, p. 411-417.
- PINHO, R.G.V; VASCONCELOS, R.C; BORGES, I.D; RESENDE, A.V. 2007. Produtividade e qualidade da silagem de milho e sorgo em função da época de semeadura. *Bragantia*, Campinas, v.66, n.2, p. 235-245.
- RABELO, C.G; SOUZA, L.H; OLIVEIRA, F.G. 2017. Análise dos custos de produção de silagem de milho: estudo de caso. *Caderno Ciências Agrárias*, v.9, n.2, p. 8-15.
- SANTOS, G.; MORAES, J.M.M.; NUSSIO, L.G. 2017. Custo e análise de sensibilidade na produção de silagem. *Revista iPecege* 3(1): 39-48.
- SCHNEIDER, S.; CASSOL, A.; LEONARDI, A.; MARINHO, M.M. 2020. Os efeitos da pandemia da Covid-19 sobre o agronegócio e a alimentação. *Estudos Avançados* 34(100): 167-188.
- SCHELER, E.D; CAVICHIOLI, F.A. 2021. Viabilidade de silagem de milho para o gado leiteiro. *Interface Tecnológica*. V.18, n.1.
- SCHEIDT, K.C; DIAZ T.G; MACHADO, J; OSMARI, M.P; DANIEL, J.L.P; JOBIM, C.C. 2023. Estratégias de vedação na silagem de milho e desempenho de ovinos em confinamento. *Revista Ciência Animal Brasileira*. V.24, e-74185E.
- SILVA, T.C; SILVA, M.V.B; FERREIRA, E.G; PEREIRA, A.G; FERREIRA, C.L.L.F. 2011. Papel da fermentação láctica na produção de silagem. *PUBVET*, Londrina, V.5, n.1, Ed.148, Art. 998.
- VELHO, J.P; MUHLBACH, P.R.; NORBERG, J.L; VELHO, I.M.P.H; GENRO, T.C.M; KESSLER, J.D. 2007. Composição bromatológica de silagens de milho produzidas com diferentes densidades de compactação. *Revista Brasileira de Zootecnia*, V.36, n.5, p.1532-1538.
- VIEIRA, A.F; NUNES, R.L.C; TORRES, R.A; DIAS, N.S; OLIVEIRA, A.B. 2015. Avaliação agrônômica de híbridos de milho para silagem em Baraúna, região semiárida nordestina. *Revista Brasileira de Milho e Sorgo*, V.14, n.2, p.283-290.
- VILELLA, T.E.A; PINHO, R.G.V; GOMES, M.S; GROSS, M.R; EVANGELISTA, A.R. 2003. Consequências do atraso na época de semeadura e de ensilagem do milho no valor nutritivo da silagem. *Ciência e Agrotecnologia*, Lavras. V.27, n.1, p 54-61.